

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849499>
УДК 520.2.03

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ЮСТИРОВОЧНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ МАЛЫХ КОРОТКОФОКУСНЫХ ОБЪЕКТИВОВ

И.А. Орлов,
магистрант 1-го года обучения, напр. «Оптехника»
М.А. Симонов,
научный руководитель,
доц., к.т.н.,
РТУ МИРЭА,
г. Москва

Аннотация: Работа посвящена рассмотрению тривиальной контрольно-юстировочной аппаратуры для измерения разрешающей способности и фокусных расстояний малых короткофокусных объективов и изучению современного способа улучшения качества и условий труда в частности юстировки и контроля малых короткофокусных объективов. В статье рассмотрен способ изменения состава установки для обеспечения объективности контроля, наглядности при юстировке малых короткофокусных объективов и условия выбора компонентов для создания модернизированной контрольно-юстировочной аппаратуры для измерения разрешающей способности и фокусных расстояний малых короткофокусных объективов, отвечающей требованиям современного производства.

Ключевые слова: контроль, юстировка, аппаратура, разрешающая способность, объектив, измерения, фокусное расстояние

MODERNIZATION OF CONTROL AND ADJUSTMENT EQUIPMENT FOR MEASURING THE RESOLUTION AND FOCAL LENGTHS OF SMALL SHORT-FOCUS LENSES

I.A. Orlov,

1st year master's student, ex. «Optometry»

M.A. Simonov,

Scientific Director,

Associate Professor, Candidate of technical sciences,

RTU MIREA

Moscow

Annotation: The work deals with the trivial control-alignment equipment for measuring resolution and focal length small short-focus lenses and the most advanced way to improve the quality and conditions of work, in particular the adjustment and control of small short-focus lenses. The article describes the method of changing the composition of the installation to ensure the objectivity of control, visibility when adjusting the small short-focus lenses and selection of components for the upgraded control-alignment equipment for measuring resolution and focal length small short-focus lenses that meet the requirements of modern production.

Keywords: control, alignment, equipment, resolution, lens, measurement, focal length

Существование мира не представляется возможным без оптических систем. Еще с давних времен наши предки использовали различные явления оптики для удобства существования, например, они следили за отражением и преломлением света от драгоценных камней, использовали тень для ориентирования во времени, свет от полярной звезды для ориентации в пространстве. И в процессе технологического прогресса человек находил все большее применение оптики в жизни.

В настоящее время активно ведутся исследования в области здравоохранения, поэтому наблюдение за микромиром становится все более актуальной темой. Для наблюдения за микромиром необходимо использование микроскопов с большим увеличением и качественным изображением. Вследствие этого и ряда других обстоятельств остро стоит проблема производства и контроля малых короткофокусных объективов.

Для контроля разрешающей способности и измерения фокусных расстояний малых короткофокусных объективов в настоящее время используется коллиматор контроля короткофокусных объективов в

соответствии с рисунком 1. Коллиматор контроля короткофокусных объективов состоит из основания поз. 1; стойки поз. 2; коллиматора поз. 3, в котором расположен тест-объект; объективодержателя поз. 4; двухкоординатного столика поз. 5; микроскопа поз. 6; стойки цифрового индикатора поз. 7; винта продольного поз. 8; микрометрического винта поз. 9; индикатора поз. 10.

Рисунок 1 – Коллиматор контроля короткофокусных объективов (1 – основание, 2 – стойка; 3 – коллиматор, 4 – объективодержатель, 5 – столик двухкоординатный, 6 – микроскоп, 7 – стойка цифрового индикатора, 8 – винт продольный, 9 – микрометрический винт; 10 – индикатор)

Для контроля разрешающей способности на объективодержатель поз. 4 устанавливается контролируемый объектив, микроскоп поз. 6 наводится на резкое изображение миры, построенное контролируемым объективом, и оператор снимает отчет по номеру элемента миры.

Контроль фокусного расстояния объективов производится в соответствии с ГОСТ 13095-82 [1-4] методом увеличения.

Данная установка имеет простую конструкцию, но измерения на ней носят субъективный характер ввиду отсутствия автоматизированной обработки данных. Для устранения данного недостатка, повышения производительности и улучшения условий труда было предложено модернизировать установку, используя современные технологии.

Для улучшения качества и скорости сборки малых короткофокусных объективов необходимо заменить микроскоп и индикаторное устройство на матрицу с объективом, блок обработки данных и монитор.

При выборе матрицы необходимо учесть:

- размер её чувствительной площадки, который в дальнейшем будет влиять на выбор объектива матрицы и на общее увеличение системы;
- фокусное расстояние, которое необходимо выбирать исходя из предполагаемых типов контролируемых объективов и желаемых габаритов установки.

При выборе слишком малого фокусного расстояния в борьбе за малые габаритные размеры и общее увеличение системы невозможно будет осуществить контроль некоторых типов объективов, чья конструкция не будет позволять совместить оптический центр объектива с матрицей.

При выборе слишком большого фокусного расстояния есть риск существенно увеличить габаритные размеры установки и получить недостаточное увеличение системы.

Выбор объектива матрицы должен исходить из того, что изображение, приходящее на чувствительную площадку матрицы должно занимать не более половины всего размера чувствительной площадки.

При создании программного обеспечения необходимо реализовать измерение фокусного расстояния, перемещением маркеров на базовые штрихи тест-объекта как указано на рисунке 2. Зная фокусное расстояние объектива матрицы, её размер, размер монитора, расстояние между базовыми штрихами, программное обеспечение должно обеспечить расчет фокусного расстояния в соответствии с формулой 1:

$$f'_{\text{исп.об.}} = \frac{X_1 - X_2}{L} \times \frac{D_{\text{сенс.}}}{\Gamma_{\text{об.матр.}} \times D_{\text{мон.}}} \times f'_{\text{матр.}} \times f'_{\text{об.колл.}}, \quad (1)$$

где $f'_{\text{исп. об.}}$ – фокусное расстояние испытуемого объектива;

X_1 – координата положения маркера;

L – расстояние между базовыми штрихами;

$D_{\text{сенс.}}$ – диагональ чувствительной площадки;

$D_{\text{мон.}}$ – диагональ монитора;

$\Gamma_{\text{об. матр.}}$ – увеличение объектива матрицы;

$f'_{\text{матр.}}$ – фокусное расстояние объектива матрицы;
 $f'_{\text{об. кол.}}$ – фокусное расстояние объектива коллиматора.

Рисунок 2 – Схематичное представление картинки на экране монитора при определении фокусного расстояния с помощью программного обеспечения

Используя формулу 1 можно определить требуемые параметры новых элементов системы, подставляя предполагаемые значения фокусных расстояний объективов. При этом при выборе элементов системы должно выполняться условие формулы 2:

$$\Gamma_{\text{об.матр.}} \times \frac{D_{\text{мон.}}}{D_{\text{сенс.}}} \geq 100^x. \quad (2)$$

Выполняя условие формулы 2 и условие размещения изображения на чувствительной площадке матрицы, это устройство измерения фокусных расстояний удовлетворяет требованиям ГОСТ 13095 и позволяет использовать этот метод в полном объеме, обеспечивая заданную точность измерений.

Таким образом, разработав программное обеспечение и произведя подбор элементов системы в соответствии с формулами 1 и 2 возможно повысить точность измерения разрешающей способности и фокусного

расстояния, а также сократить время контроля малых короткофокусных объективов.

Список литературы

- [1] ГОСТ 13095-82. Объективы. Методы измерения фокусного расстояния.
- [2] Мальцев М.Д. Прикладная оптика и оптические измерения. / М.Д. Мальцев, Г.А. Каракулин. – М.: Москва «Машиностроение», 1968. 470 с.
- [3] Креопалова Г.В. Оптические измерения. / Г.В. Креопалова, Н.Л. Лазарева, Д.Т. Пуряев. – М.: Москва «Машиностроение», 1987. 263 с.
- [4] Борн М. Основы оптики [Текст] / М. Борн, Э. Вольф; Пер. с англ. С. Н. Бреуса и др.; Под ред. Г. П. Мотулевич. // 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. 719 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST 13095-82. Lenses. Focal length measurement methods.
- [2] Maltsev M.D. Applied optics and optical measurements. / M.D. Maltsev, G.A. Karakulin. – M.: Moscow "Mechanical engineering", 1968. 470 p.
- [3] Kreopalova G.V. Optical measurements. / G.V. Kreopalova, N.L. Lazareva, D.T. Puryaev. – M.: Moscow "Mechanical engineering", 1987. 263 p.
- [4] Born M. Osnovy optiki [Text] / M. Born, E. Wolf; Per. from English S. N. Breus and others; Ed. G.P. Motulevich. // 2nd ed., Rev. – Moscow: Nauka, 1973. 719 p.

© И.А. Орлов, 2021

Поступила в редакцию 15.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Орлов И.А. Модернизация контрольно-юстировочной аппаратуры для измерения разрешающей способности и фокусных расстояний малых короткофокусных объективов // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 70-75. URL: <https://ip-journal.ru/>